

LISONIY BIRLIKLARNING NUTQDAGI XUSUSIYATI

Ziyadullayeva Madina Mahmarejab qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, ingliz tili tarjima nazariyasi
kafedrasida ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8414451>

Ko'pchilik olimlar o'rtasida nutq va til birliklari borasida bahslar hozirgacha davom etib kelmoqda. Til va nutq birliklarini belgilash ham tilshunoslikda juda bahsli masala hisoblanadi. Masalan, ba'zi olimlar so'zni til birligi deb fikr bildirishsa, ba'zilar uni nutq birligi deb ko'rsatishadi [X.Z.Xayrullayev 2022:65]. Til birliklari va nutq birliklari bir biri bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Til birliklarini nutqda qo'llash orqali nutq birliklari hosil qilinadi. Aksariyat tilshunoslar so'z birikmasi va gapni nutq birliklari sifatida e'tirof etishadi. Til birliklari o'zida grammatik ma'noni aks ettirsa, nutq birliklari esa nutqda pragmatik va sintaktik ma'nolarni bildiradi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu ikkala birlik bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Ba'zida, til birliklari nutqda ishlatilganda ma'nosi kengayishi, lug'aviy ma'nosiga boshqa yangicha ma'nolar qo'shilishi yoki yangi ma'no yuklanishi mumkin.

Masalan, Murod Muhammad Do'stning "Lolazor" asaridagi quyidagi parchani tahlil qilaylik:

"Chingizxonning latifasi yo'q, Gitlarning latifasi yo'q, ehtimolki, Temur ham latifa bulmasdi, lekin u qari tulki anavi g'ilay Yildirim bois latifa to'qib ulgurgan, ya'niki, ey Boyazid, sening ustingdan emas, dunyoning ustidan kulyapman, bu ne sho'rluk dunyoki, taqdiri senday bir g'ilay bilan menday bir cho'loqqa qolgan bo'lsa?!. Senu bizda latifa yo'q, xotin, senu men loaqal Gilay Boyazid ham emasmizki, Temur baxonasida latifaga kirsak."

Ushbu parchadagi "tulki" so'zi o'xshatish orqali odamga nisbatan ishlatilayapti. Nutqdagini ushbu so'zning odamga nisbatan ishlatilishi ayyon bo'ladi. Til birliklarining bu kabi xususiyatlari faqat nutqdagina namayyon bo'ladi.

Har bir til birligi nutqda ma'lum bir vazifa bajaradi. Hatto tovushlar ham alohida hoida gaplarda undov so'z vazifasida kelib, nutqqa hissiyot qo'shishi mumkin. Masalan:

O, ota makonim,
Onajon o'lkam,
O'zbekiston, jonim to'shay soyangga.
Senday mehribon yo'q,
Seningdek ko'rkam.
Rimni alishmasman bedapoyangga. (Muhammad Yusuf)

Aslida, til va nutq birliklarini bir biridan ajratish nisbiy tushuncha. Chunki nutq birliklarining barchasi til birliklaridan hosil bo'ladi. Til birliklari nutq bo'lmasa aktuallasha olmaydi. Shu sababli, V.M.Solnsev nutq jarayonida til birliklaridan tashkil topuvchi har qanday birlikni nutq birligi deb atash kerak degan fikrni ilgari surgan.

Nutq va til birliklarini bir-biridan ajratgan holda o'rganish, tadqiq qilish ilojsiz. Til birliklarini ham olimlar ularning nutqdagi holatlariga qarab tadqiq qilishadi.

Nutq shunday ajoyib hodisa-ki, unda so'zlovchi va nutq sharoiti katta ahamiyatga ega. Bir xil gapdan turli xil so'zlovchi har xil nutq sharoitida foydalanishi, umuman bir-biriga o'xshamagan ma'nolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Masalan, quyidagi gapni olaylik

"Yo'llarimiz biram tekis."

Ushbu gapdan tekis yo'lda ketayotgan yo'llardan mamnun inson ham, yo'lning notekisli jahlini chiqargan inson ham foydalanishi mumkin. Ikkinchi holatda "tekis" so'zi kesatq ma'nosida ishlatilgan bo'ladi. Har qanday birliklarning nutqda qanday ma'no anglatayotganini nutqiy sharoit va so'zlovchining holatini bilmasdan kontekstdan ajratgan holda aniqlash ilojsiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики. –М., 1977.
2. Хайруллаев Х. Tilshunoslik nazariyasi.-Samarqand, 2022.
3. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. –М., 1971.

